

Artigo: I didn't find what I wanted - How do Developers Consume Information in Software Ecosystems

Tabela: Associação entre os fatores identificados na pesquisa de opinião e as características de transparência de Leite e Cappelli (2010).

Fator	Característica de transparência
Documentação completa	Completeza
Clareza de conteúdo	Clareza
Confiabilidade	Verificabilidade
Precisão	Acurácia
Explicação aprofundada	Detalhamento
Assertividade	Acurácia
Boa estruturação	Operabilidade e desempenho
Qualidade de conteúdo	Informativo e Entendimento
Didática	Entendimento
Contextualização	Comparabilidade
Organização	Divisibilidade, clareza, uniformidade, amigabilidade
Detalhamento	Detalhamento
Objetividade	Acurácia e concisão
Atualização frequente	Atualização
Facilidade de entendimento	Entendimento
Formalidade	Uniformidade
Disponibilidade em diversos idiomas	Disponibilidade e adaptabilidade
Exemplos de implementação	Comparabilidade
Padronização	Uniformidade